

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Н.Э.Норбоева

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: n.norboeva@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900144>

Аннотация: В данной статье автором показано, что в современном образовательном процессе в высшем учебном заведении эффективно используются цифровые технологии, которые трансформируют всю деятельность вуза. Кроме того, в работе выявлены ключевые векторы развития цифровых технологий в высшем образовании, такие как: рост популярности онлайн-обучения, развитие интерактивных образовательных ресурсов, внедрение систем аналитики данных, активное использование облачных технологий. Вместе с тем автором статьи сделан вывод о том, что цифровые технологии способствуют персонализированному, гибкому и доступному образованию, а в целом, применение цифровых технологий способствует качеству подготовки квалифицированных специалистов для отраслей и сфер национальной экономики Узбекистана.

Ключевые слова: цифровые технологии, трансформация образования, качество учебного процесса оптимизация управления вузом, квалифицированные специалисты

Annotation: In this article, the author shows that in the modern educational process in a higher educational institution, digital technologies are effectively used, which transform the entire activity of the university. In addition, the work identified key vectors for the development of digital technologies in higher education, such as: the growing popularity of online learning, the development of interactive educational resources, the introduction of data analytics systems, and the active use of cloud technologies. At the same time, the author of the article concluded that digital technologies contribute to personalized, flexible and accessible education, and in general, the use of digital technologies contributes to the quality of training of qualified specialists for industries and spheres of the national economy of Uzbekistan.

Key words: digital technologies, transformation of education, quality of the educational process, optimization of university management, qualified specialists

Введение

Тема применения цифровых технологий в высшем образовании Республики Узбекистан является актуальной и перспективной, отражая глобальные тенденции, связанные с развитием цифровой экономики и образования в целом. В последние годы Узбекистан активно внедряет инновационные решения для модернизации образовательной системы, что позволяет повышать качество учебного процесса и управленческих процессов, а также обеспечивать более высокий уровень взаимодействия между университетами, государственными органами и студентами.

Технология получения материалов и метод исследования

Цифровые технологии значительно трансформируют сам процесс обучения, делая его более гибким и доступным. Электронные учебники, видеолекции и онлайн-курсы позволяют студентам обучаться в удобном для них режиме, а системы управления обучением (LMS) предоставляют инструменты для эффективного взаимодействия между преподавателями и студентами. Внедрение онлайн-образования, в том числе через платформы массовых открытых онлайн-курсов (МООС), способствует развитию гибких образовательных моделей, которые особенно актуальны для студентов, находящихся в удаленных регионах или имеющих ограниченные возможности для посещения традиционных образовательных учреждений.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Цифровизация управления университетами — это важный шаг в повышении эффективности работы образовательных учреждений. В Узбекистане наблюдается активное внедрение информационных систем для автоматизации учебного процесса, а также цифровых платформ для управления финансами, кадрами и студентами. Внедрение технологий «умных кампусов» и систем видеонаблюдения позволяет повысить безопасность и комфорт на территории учебных заведений.

Цифровые архивы, электронные документы и система управления студентами облегчают процессы регистрации, аттестации и выпуска, а также ускоряют административные процедуры.

Одним из важных аспектов цифровой трансформации образования является повышение уровня цифровой грамотности преподавателей. В Узбекистане активно реализуются программы обучения педагогов работе с новыми цифровыми инструментами, что способствует улучшению качества преподавания и внедрению новых методов обучения. Курсы повышения квалификации для преподавателей с использованием онлайн-ресурсов и платформ становятся обычной практикой, что открывает возможности для их профессионального роста и адаптации к быстро меняющемуся образовательному ландшафту.

Цифровизация научных исследований также играет важную роль в высшем образовании. Создание цифровых лабораторий и исследовательских платформ позволяет ученым и студентам работать с современным оборудованием и программным обеспечением, что способствует развитию научных исследований и инноваций. В Узбекистане активно развиваются цифровые базы данных для поиска научных публикаций и материалов, что способствует улучшению качества научных работ и повышению их актуальности.

Цифровые технологии обеспечивают более широкий доступ к образованию для людей с ограниченными возможностями. В Узбекистане разрабатываются инструменты, такие как программы с синтезом речи и субтитры для видеоматериалов, что помогает людям с ограниченными возможностями здоровья получать образование. Также цифровизация позволяет обучаться студентам из отдаленных регионов страны, что способствует равному доступу к качественному образованию.

Цифровизация открывает новые возможности для международного сотрудничества. В рамках глобализации и цифровизации образовательных процессов, Узбекистан активно подключается к международным образовательным платформам, создавая партнерства с зарубежными университетами и научными учреждениями. Виртуальные обмены и совместные научные проекты с университетами других стран становятся неотъемлемой частью образовательной практики, что расширяет возможности студентов и преподавателей для обмена знаниями и опытом.

Одним из новых и перспективных направлений в сфере цифровых технологий является внедрение технологии блокчейн. В Узбекистане уже обсуждаются проекты использования блокчейн для удостоверения подлинности дипломов, сертификатов и других документов. Это позволяет исключить фальсификацию данных и повысить уровень доверия к системе образования, как внутри страны, так и на международной арене.

Заключение

Цифровизация высшего образования в Республике Узбекистан является важным шагом на пути к модернизации образовательной системы и улучшению качества образования. Внедрение цифровых технологий открывает новые возможности для студентов, преподавателей и образовательных учреждений, обеспечивая более гибкие, доступные и эффективные методы обучения и управления. Современные векторы применения цифровых технологий, такие как дистанционное обучение, системы управления обучением, автоматизация административных процессов, а также внедрение инновационных решений в области науки и исследований, способствуют значительному улучшению образовательного процесса. Развитие цифровой грамотности среди преподавателей и студентов, повышение доступности образования для людей с ограниченными возможностями и внедрение блокчейн-технологий для обеспечения подлинности дипломов являются важными аспектами, которые не только способствуют инклюзивности системы образования, но и создают условия для ее интеграции в глобальный образовательный контекст. Таким образом, цифровизация образования в Узбекистане направлена на создание современной, инновационной и устойчивой образовательной среды, способной эффективно реагировать на вызовы цифровой эпохи. В долгосрочной перспективе это позволит подготовить квалифицированных специалистов, готовых к работе в условиях глобализованного и высокотехнологичного мира.

Использованные литературы

1. Авдеева И. Л. Анализ перспектив развития цифровой экономики в России и за рубежом / И.Л. Авдеева // Цифровая экономики и «Индустрия 4.0»: проблемы и перспективы: труды науч.-практ. конф. с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С. 19–25.
2. Алимов Р.Х. Хайитматов У.Т. Перспективы развития цифровой экономики в Узбекистане //Сборник статей и тезисов докладов Республиканской научно-практической конференции «Рақамли иктисодиёт: иктисодий ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш истиқболлари». 2 декабря 2019 г. – Ташкент, 2019. С. 12-20.
3. Балыхин Г. А. Актуальные вопросы социально-экономического развития системы образования России Экономика образования. – 2014. – N 3. – С. 7-22.
4. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е., Мамаджанов А.А. Анализ состояния и развития экономики Республики Узбекистан в условиях цифровизации и реализации стратегических реформ. Статистика и Экономика. 2024;21(3):47-55.
5. Begicheva S.V., Zhukovskaya I.E., Ufimtseva D.V. Development of a mathematical model for determining predictors of university promotion in academic ratings. В сборнике: AIP Conference Proceedings. III International Scientific Forum on Computer and Energy Sciences (WFCES 2022). Almaty, Kazakhstan, 2023. С. 020085.
6. Геворкян Е.Н. «Высшее образование от элитарного до не выдерживающего никакой критики»//прикладная информатика. 2014, №4, с. 103-113.
7. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т. Development of digital economy in the republic of Uzbekistan. VII Uzbek-Indonesian Joint international scientific and practical conference “Innovative development of entrepreneurship” with the framework of scientific and research project” Global economic challenges and national economy development” Tashkent- Jakarta, 2018, September.-180-183 p.
8. Жуковская И.Е. Современные тренды импортозамещения программных продуктов в условиях цифровизации экономики. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2024. №3. С. 173-181.
9. Зеер Э.Ф., Третьякова В.С. Стратегические ориентиры подготовки педагогических кадров для системы непрерывного профессионального образования //Образование и наука. – 2019. – №Т. 21. № 6. – С. 93-121.
10. Некрасова И.И., Розов К.В., Шрайнер Б.А. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере образования // Сибирский педагогический журнал. 2021. №. 3. С. 20-27.